

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислом Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

14. Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б. 171. (Ashirov A. A. Ancient beliefs and ceremonies of the Uzbek people. - Tashkent: Publishing House of the National Library of Uzbekistan, 2007. - B. 171.)

Ислом Акромович Ҳамдамов,
Самарқанд давлат чет тиллар институти доценти в.в.б.,
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ

For citation: Islam A. Khamdamov, ARCHITECTURAL ACTIVITY OF MIRZO ULUGBEK. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.244-249

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758504>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон ўз давлат мустақиллигини қўлга киритгач, буюк мутафаккирларнинг маънавий ва моддий меросини ўрганиш, қайта тиклаш масаласи долзарб, муҳим аҳамият касб этди. Чунки буюк мутафаккирларнинг ҳаёти ва фаолияти, маънавий ва моддий меросини ўрганиш, тарғиб қилиш, ватанимиз ёшларида гуманистик, ватанпарварлик, бағрикенглик, илм-фанга қизиқиш ва ривожлантириш каби туйғуларини ўйғотади. Жумладан, ҳукмдор ва олим Мирзо Улуғбек ҳаёти ва фаолиятини ўрганиш, жаҳон илм-фани тараққиётига қўшган ҳиссасини англаш аҳамиятли ҳисобланади. Ушбу мақолада олим ва ҳукмдор Мирзо Улуғбекнинг илмий фаолияти, мадрасалари, расадхонаси, фаолият кўрсатган олимлар илмий мероси ижтимоий-фалсафий таҳлил этиш, Марказий Осиё халқларининг XV-XVI аср асрлардаги ижтимоий-сиёсий, маданий ва фалсафий тафаккур ривожининг ўзига хос жиҳатлари, эволюцияси, тарихий-фалсафий негизлари ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Илм-фан, Ренессанс, мадрасалар, Самарқанд мадрасайи Олия, Бухоро мадрасаси, Самарқанд расадхона, Гиждувон мадраса, алломалар, Мирзо Улуғбек, Қозизода Румий, Жамшид Коший, Али Кушчи, Муҳаммад Ҳавофий, фалсафа, астрономия, математика, таълим-тарбия, моддий ва маънавий мерос.

Ислам Акромович Ҳамдамов,

И.о. доцента Самарқандского государственного института иностранных языков, доктор философии (PhD) по философии

АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИРЗО УЛУГБЕКА

АННОТАЦИЯ

После обретения Узбекистаном независимости изучение и восстановление духовного и материального наследия великих мыслителей стало актуальным и важным, вызывает такие чувства, как интерес и развитие в науке. В частности, важно изучить жизнь и деятельность правителя и ученого Мирзо Улугбека, понять его вклад в развитие мировой науки. В данной статье научная деятельность ученого и правителя Мирзо Улугбека, медресе, обсерватории, социально-философский анализ научного наследия ученых, особенности развития

общественно-политического и культурно-философского мышления народов Средней Азии в XV-XVI вв., эволюция, историко-философские основания.

Ключевые слова: Наука, Ренессанс, медресе, Самаркандское медресе Олия, Бухарское медресе, Самаркандская обсерватория, Гиждуванское медресе, ученые, Мирзо Улугбек, Казизода Руми, Джамшид Каши, Али Кушчи, Мухаммад Хавафи, философия, астрономия, математика, образование, материальное и духовное наследие.

Islam A. Khamdamov,
Associate Professor of the Samarkand
State Institute of Foreign Languages,
Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

ARCHITECTURAL ACTIVITY OF MIRZO ULUGBEK

ABSTRACT

After Uzbekistan gained independence, the study and restoration of the spiritual and material heritage of great thinkers became relevant and important, causing such feelings as interest and development in science. In particular, it is important to study the life and work of the ruler and scientist Mirzo Ulugbek, to understand his contribution to the development of world science. This article is about the scientific activity of the scientist and ruler Mirzo Ulugbek, madrasas, observatories, socio-philosophical analysis of the scientific heritage of scientists, features of the development of socio-political and cultural-philosophical thinking of the people of Central Asia in the 15th-16th centuries, evolution, historical and philosophical foundations.

Index Terms: Science, Renaissance, madrasah, Samarkand Oliya madrasah, Bukhara madrasah, Samarkand observatory, Gijduvan madrasah, scientists, Mirzo Ulugbek, Kazizoda Rumi, Jamshid Kashi, Ali Kushchi, Muhammad Khavafi, philosophy, astronomy, mathematics, education, material and spiritual heritage.

1. Долзарблиги:

Марказий Осиёда давлатчилик, илм-фан ва маданиятнинг юксалиш даври Амир Темур ва темурийлар даврига тўғри келиб, бугунги кунда иккинчи ренессанс даври номи билан аталади. XIII асрга келиб мўғул истилоси туфайли Туркистонда илм-фан маданият тушкунликка юз тутди аммо бир ярим асрдан сўнг Амир Темур ушбу жараёнларга чек қўйди. Маълумки, Амир Темур даврида Мовароуннаҳрда балки унинг тасарруфига кирган мамлакатларда илм-фан маданият, бунёдкорлик ишлари юксак даражада ривожланди. Жумладан унинг ҳарбий юришлари туфайли Мовароуннаҳрга олим, курувчи, хунарманд, уста, ҳатотлар каби турли хил касбдаги мутахассислар Самарқандга олиб келинди. Амир Темур ва темурийлар даврида Туркистонда илм-фан юксалди ва олимлар ижод қилиши учун шароит яратиш мақсадида мамлакатнинг турли ҳудудларида мадрасалар бунёд этилган. Темурийлардан Амир Темурдан ташқари, авлодларидан Шохрух Мирзо, Мирзо Улуғбек, Султон Ҳусайн Бойқаролар бинокорлик ишларини давом эттирди. Темурийларнинг машҳур вакили Мирзо Улуғбек ҳукмдор бўлишига қарамасдан илм-фан ва санъатга меҳр қўйган эди. Мирзо Улуғбекнинг маънавий, ижтимоий-сиёсий фаолиятини баҳолаш эканмиз, унинг давлат арбоби сифатидаги ижтимоий-сиёсий фаолиятини ҳамда олим сифатидаги илмий фаолиятини бир маромда олиб борганлигини кузатишимиз мумкин. Агар биз Мовароуннаҳрда мўғуллар истилоси давридаги маънавий инқирозни эътиборга олсак, Амир Темур ва темурийларнинг Туркистонда давлатчилик, илм-фан ва маданиятни юксак даражага кўтара олганликларини маънавий даражада ҳис қиламиз. Мирзо Улуғбекнинг бунёдкорлик фаолияти ниҳоятда серқиррадир. Мирзо Улуғбек раҳбарлигида амалга оширилган бунёдкорлик ишларида астрономия, математика, ҳандаса илмларининг таъсирини сезишимиз мумкин. Мирзо Улуғбек қатор мадрасалар, хонақоҳ, масжид, карвонсарой, ҳаммомлар бунёд этиш билан бирга, бобоси Амир Темур қурдирган меъморий обидаларни таъмирлаш ишларини ҳам олиб боради.

Жумладан, Шахрисабзда, Марв, Ясси, Зангиотада қатор меморий обидаларда қурилиш ва таъминлаш ишларини амалга оширади. Таниқли математик ва тарихчи олим А.Аҳмедов фикрига кўра Амир Темурнинг саройида энг йирик олимлардан бири Мавлоно Аҳмад Улуғбекка дастлабки астрономияга оид билимларни берган бўлиши мумкин[7.- Б.28]. Аммо Мирзо Улуғбек ўзининг “Зиж” асарида Қозизода Румийни “устозим” деб атайди. Улуғбек ёшлигиданоқ Мавлоно Аҳмад ва Қозизода Румий каби астроном ва математиклар таъсирида ўз даврининг йирик олимларидан бирига айланди. Мирзо Улуғбекнинг нафақат Самарқандда балки, бутун Мовароуннаҳрда илм-фанни ривожланиши учун улкан ташаббуси ва сайи-ҳаракатлари туфайли 1417 йил Бухорода, 1420 йилда Самарқандда, 1433 йилда Ғиждувонда мадрасалар бунёд эттирди.

Биолар қурилишида муҳандислик ва ҳаттотлик санъати ютуқларидан фойдаланилди. Бухоро мадрасаси [2.- Б.124] (меъмори Исмоил ибн Тоҳир ибн Маҳмуд Исфажонийдир) қурилиши тарихи ва услуги бўйича олимлардан Г.А. Пугаченкова [15.-С-176-177], А.Жуманазар[11.-Б.579], Б.Валихўжаевлар [9.- Б.43] тадқиқотларни олиб борган. Мирзо Улуғбек илм-фан ва таълим, мадрасаларга алоҳида эътибор қаратганлигини Бухоро мадрасаси пештоқиға -“Билим олиш ҳар бир муслим ва муслима учун фарздир”[9.- Б.6] ҳадисини ва дарвоза ҳалқасига “Китобий билимга интилувчилар учун Аллоҳ марҳаматининг эшиги ҳамиша очикдир” жумлаларининг келтирганлиги алоҳида эътирофга сазавордир. Билим ва илм эгаллашга тарғиб этувчи ушбу ҳадис академик В.В.Бартольд таъкидлашига кўра Туркистондаги Аҳмад Яссавий мақбарасида ҳам мавжуд [8.- Б.27].

2.Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мирзо Улуғбекнинг ўзига хос энг йирик илмий тадқиқотлар ўтказган мадрасаси Самарқандда [19.- Б.188] бунёд этилган ва “Мадрасаи олия”деб аталган[1.- Б.277]. Самарқанд мадрасаси икки қаватли бўлиб, тўртта гумбази ва тўрт минораси бўлган, пештоқи юлдузлар билан тўла само тасвирланган. Демак мадрасада ўқитиладиган фанлар орасида алоҳида аҳамият берилган фан астрономия бўлган. Мирзо Улуғбек Самарқанд биоларнинг қурилишида ўзининг астрономик тафаккурини ишга солган бўлса, биоларни жойлаштиришда ислом анъаналарини ҳисобга олиб қибла тарафини белгилаб чиқди. Темурийларнинг машҳур вакили Заҳириддин Муҳаммад Бобур бу ҳақда шундай деган: “Масжиднинг қибласи билан мадраса қибласининг орасида бисёр тафовут бордир. Ғолибо бу масжид қибласининг самти мунажжим тариқи билан амал қилибтурлар”. Демак, масжид қибласини аниқлаш илми нўжум қоидалари билан амалга оширилган ва бинокорликда биолар ичига ва ҳовлиларга қуёш нуруни тушишини ҳисобга олган. Мирзо Улуғбек Самарқандда расадхона унинг атрофида кўркам Чилсутун, Чиннихона боғида икки олий иморатлар барпо эттиради. Мирзо Улуғбек даври меъморчилигининг юксак намунаси расадхона қурилишида намоёиш этилди. Расадхона ўзининг мукамал меъморий тузилиши, кузатув асбоблари ва жиҳозлари билан ўз даврининг илғор илмий-тадқиқот маркази эди. Мирзо Улуғбек расадхонаси ўзидан олдинги Дамашқ, Бағдод, Мароға расадхоналаридан ўзининг улканлиги, ҳажми, ўлчамлари, ноёб кузатув ускуланалари, қурилмалари билан улардан ажралиб турар эди. Шу учун Мирзо Улуғбек расадхонасида олиб борилган илмий тадқиқот ишлари, натижалар, тузилган астрономик жадваллар, аниқлиги билан жаҳонда яратилган жадваллардан устун турган. Темурийлар даврида қурилган меморий обидалар устида илмий тадқиқотлар олиб борган мамлакатимиз олимлардан М.С.Булатов, П.Ш.Зоҳидов ва К.С.Крюковлар фикрига кўра, Мирзо Улуғбек бино қурилиш ишларида арфметика, тригонометрия илмларидан кенг фойдаланганлигини қайд этганлар. Мирзо Улуғбек олий мактабида ўз замонасининг илғор олимларини мадрасага жалб қилган, жумладан, Мавлоно Муҳаммад Ҳавофий, Салоҳиддин Мусо Қозизода Румий, Ғиёсиддин Жамшид Коший, Абдуали ибн Муҳаммад Биржандий, Али Қушчи, Мавлоно Исомиддин, Фазлуллоҳ Абулайсий, шоир Абдурахмон Жомий каби олимлар маърузалар ўқиганлар ва Мирзо Улуғбек раҳбарлиги фалаккиётшунослик соҳасида илмий амалий тадқиқот ишларини олиб борган. Самарқанд мадрасасининг кўзга кўринган йирик намоёндаларидан бири Ғиёсиддин Коший [17.- С.122] Мирзо Улуғбекнинг таклифига биноан Самарқандга келиб, расадхона қурилишида

ва унинг астрономик асбоб-ускуналарини таёрлашда шахсан ўзи иштирок этган. Айнан Гиёсиддин Жамшид Кошийнинг муҳандислик билимидан Мирзо Улуғбек Самарқанд мадрасаси, Чўпон ота тепалигидаги расадхона қурилишларида амалий фойдаланган. Қозизода Румий Улуғбекнинг устози ва ўз даврининг йирик олими, тадқиқотчиси сифатида, мадрасада дарс беришдан ташқари, илмий тадқиқот билан иш билан шуғулланиб, расадхонада астрономик кузатишларини олиб борган. Унинг астрономия ва математика оид асарлари, дарсликларидан [5.-Б.147] Мовароуннаҳр, Хуросон, Эрон ва Румдаги мадрасаларда ҳам ўқитилган[18.-Б.16-17], уларга турли шарҳлар ҳам битилган[9.-Б.41]. Мирзо Улуғбекнинг Самарқанддаги мадрасасида Қозизода Румий “раъис ал-муаллимин” этиб тайинланган [6.-С.119] ва умрининг охиригача мударрислик вазифасида фаолият олиб борган. XIV-XV олимларидан яна бири Шамсиддин Муҳаммад Ибн Нажибиддин Али ал-Ҳавофий Улуғбек мадрасасида биринчи маърузани ўқиган ва бу тўғрисида Маҳмуд Восифий “Бадоеъ ал-вақоеъ” асарида ёзиб қолдирган. Мирзо Улуғбек буюрибдиларким, Мавлоно Хофий барча илм ва фанларда моҳир ва комилдур. Агар бордию барча доир китобларни дарёга оқизсалар ва илмлардан дунёда асар қолмаса ҳам Мавлоно Хофий барча илмларни ҳеч бир нуқсонсиз қайта тиклай олади[12.-Б.50-51]. Шамсиддин Ҳавофий кўпроқ мадрасадаги таълим ишлари билан банд бўлиб, илмий ишларда фаол қатнаша олмаган[18.-Б.16-17]. Академик Б. Валихўжаевнинг қайд этишига кўра, Идику Темур мадрасасида Самарқанд шароитини ҳисобга олган ҳолда араб, форс ва турк тилларида ўргатилган[9.-Б.16]. Улуғбек мадрасасида астрономия соҳасининг машҳур вакили Алойддин Али ибн Муҳаммад Қушчи зомондош олимлардан Қозизода Румий, Мавлоно Муҳаммад Ҳавофий, Гиёсиддин Коший, Мирзо Улуғбек каби олимлардан таълим олади ва мударрис сифатида фаолият кўрсатиб, толибларга аниқ фанлардан ташқари ижтимоий ва назарий фанлардан, жумладан мантиқ, фикҳ, адабиётшуносликдан маърузалар ўқиб, илмий тадқиқотлар олиб борган. Самарқанд “Мадрасайи олия”сида Мирзо Улуғбекнинг ўзи олий даражадаги олим ва мударрисларни тайёрлаш масаласидаги илмий-педогогик соҳасидаги амалий ишлари ниҳоятда эътиборлидир. Олийгоҳда фаолият кўрсатган мударрислар ишга қабул қилишдан олдин имтиҳон ўтказилган ва муносиб номзодлар адолатли танлаб олган. Шунинг учун олийгоҳ педагог ва олимлари, шарқ илми ва маданиятига улкан ҳисса қўшган тарихий, комусий мутафаккирлардан иборат эди.

3. Тадқиқот натижалари:

Академик Б. Валихўжаев темурийлар даврида инсоннинг асосий мезонлари ҳисобланган таълим ва тарбия тизимида қанчалик катта эътибор қаратилганлини мадрасалар фаолиятидан билиб олишимиз мумкин деб таъкидлаган[9.- Б.43]. XV асрда яшаб ижод қилган Давлатшоҳ ибн Алойддин Бахтшоҳ ал-Ғозий ас-Самарқандий “Тазкират аш-шуаро” [20.-Б.348-349] асарида маълумот беришига кўра “Мирзо Улуғбек Кўрагон Самарқандда бир олий мадраса ҳам бино этдиким, афзаллиги ва улуғворлиги жиҳатидан унга ўхшаши етти иқлимда ҳам йўқдир. Алишер Навоий ҳам ўзининг “Мажолис ун-нафоис” асарида шундай ёзади: “Хожа Хурд - Самарқанд тахтининг яккалама қозиси ва Улуғбек мадрасасининг мударрисидур”[4.-Б.182]. Мирзо Улуғбекнинг фожеасидан сўнг айрим олимлар, жумладан Али Қушчи, Фазлуллоҳ Абуллайслар, Мавлоно Бурҳониддин Нафислар ўз ишларини давом эттирган. Тарихчи Мирхонд “Равзат ас-сафо” асарида Мирзо Улуғбек ўлимидан сўнг ўғли Абдулатиф кунларнинг бирида Улуғбек мадрасасида араб тили грамматикаси дарсида қатнашгани ўтилаётган мавзу бўйича ўқитувчига савол берганлини таъкидлайди[6.-Б.119]. Мирзо Улуғбек мадрасасида XV-XVII асрларда Мавлоно Амир Калон, Мавлоно мири Калон Самарқандий, Мир Жамолиддин Хоразмий, Соқий Зоминий фаолият кўрсатдилар. Қайд этилган олимлар, мутафаккирлар, алломаларнинг номларини, асарларини бугунги кунгача жаҳон олимлари ҳурмат билан эслайди. XVI асрнинг бошида Улуғбек мадрасасида Маҳмуд Восифийнинг маълумотида Мавлоно Хожа Табризий, Мирзо Хоразмий, Мавлоно Амир Калон каби мударрислар фаолият кўрсатган. Тарихчи Амир Сайид Шариф Роқим Самарқандийнинг “Тарихи қасира”(XVII аср) асарида маълумот берилишига кўра, Самарқанд қозиси Соқий Зоминий мадрасада мударрислик қилганлигини эслатиб ўтилади. Улуғбек мадрасаси фаолияти ҳақида XVII аср охири ва XVIII аср бошларига оид маълумот

йўк. Манғитлар амири Шоҳмурод хукмронлиги давридан мадраса яъни XVIII охири XIX аср бошларидан 1918 йилларгача фаолиятини давом эттирган. XX аср бошларида [14.-Б.22] мадрасада олтмишта толиб ва иккита мударрис бўлган [8.-С.127]. Самарқанд шаҳрида темурийлар ренессанси билан боғлиқ бир қанча мадрасалар мавжуд бўлиб баъзилари бизни кунимизгача сақланган, баъзилари сақланмаган, жумлаадн Алоуддин Алека Кўкалдош [13.-Б.10] мадрасаси (бизгача етиб келмаган), шаҳзода Абдуллоҳ [10.-С.445] мадрасаси, Амир Қосим мадрасаси [10.-С.21], Бухорда Ғиждувон [9.- Б.26-27] мадрасалари шулар жумласидандир.

4. Хулосалар:

Хулоса сифатида, жамияда илм-фан, таълим-тарбия темурийлар даврида мадрасалар орқали ривожлантирилганлигига гувоҳ бўламиз.

Темурийлар бутун Мавароуннаҳр, Хуросон ва худудларда мадрасалар қурилишига катта эътибор бериб, борларини таъмирлашга, катта эътибор қаратган. Мадрасаларда замонасининг энг яхши мутахассислар дарс беришган ва янги мударрислар, қобилятли ёшлар илий тадқиқот учун танлаб олинган ва бу ҳолат илм-фан ривожланишига олиб келган. Шуни қайд этиш керакки Мирзо Улуғбек мадрасаларида яхши таълим ва тарбия берилганлиги учун, ўз даврининг машҳур олимлари, мутафаккирлари етишиб чиқди ва илм-фан соҳасида юксак мувафакқиятларга эришишди.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Абдурраззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмай баҳрайн. II-ж., 1-қ. Форс-тожик тилидан таржима, кириш сўз ва изоҳли луғатлар А. Ўринбоевники. – Тошкент: «Фан». 1969. II- том, иккинчи ва учинчи қисмлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008.–Б.277. (Abdurrazzoq Samarkandiy. Matlai sadayn and majmai bahrain. II-j., 1-q. Persian-Tajik translation, introduction and annotated dictionaries A. Orinboevniki. - Tashkent: "Fan". 1969. Volume II, Parts Two and Three. - Tashkent: Uzbekistan, 2008. - Pp.277.)
2. Абрамов М.М. Улуғбек и благоустройство городов Узбекистана.- Самарқанд.1991. – С.124.(Abramov M.M. Ulugbek and improvement of the cities of Uzbekistan. - Samarkand. 1991. –Pp.124.)
3. Абу Тоҳирхожа. Самария.– Тошкент: «Камалак», 1991- Б 27.(Abu Tohirhoja. Samaria.– Tashkent: «Kamalak», 1991- P. 27.)
4. Алишер Навоий. Мажолисун нафоис. Илмий-танқидий текст, тайёрловчи Суйима Ғаниева. – Тошкент, 1961. - Б.182(Alisher Navoi. Majolisun nafaos. Scientific-critical text, prepared by Suyima Ganieva. - Tashkent, 1961. - Pp.182)
5. Амир Темур жаҳон тарихида. Х.Караматов тахририяти остида. – Тошкент. «Шарқ». 2001. –Б.147.(Amir Temur in world history. Edited by H. Karamatov. - Tashkent. "East". 2001. – Pp.147.)
6. Ахмедов А. Улуғбек (ҳаёти ва фаолияти). – Тошкент: «Фан», 1991. – Б.119.(Axmedov A. Ulugbek (life and activity). - Tashkent: «Fan», 1991. - P.119.)
7. Ашраф Ахмедов. Улуғбек Муҳаммад Тарағай. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. –Б.28.(Ashraf Ahmedov. Ulugbek Muhammad Taragay. - Tashkent: Uzbekistan, 2011. –Pp.28.)
8. Бартольд В.В. Улуғбек и его время. Соч. Т. II. Ч. 2. – Москва, 1964. – С.27 (Bartold V.V. Ulugbek and his time. Op. T. II. Part 2. - Moscow, 1964. - Pp. 27)
9. Валихўжаев Б. Мирзо Улуғбек даври мадрасалари (рисола). – Самарқанд, 2001. –Б.43.(Valixo'jaev B. Madrasas of Mirzo Ulugbek period (pamphlet). - Samarkand, 2001. –Pp.43.)
10. Вяткин Л. Справочная книжка по Самаркандской области. Вып. VIII, 1902. –С.445.(Vyatkin L. Reference book on the Samarkand region. Issue. VIII, 1902. -Pp.445.)
11. Жуманазар. А. Бухоро таълим тизими тарихи. – Тошкент. «Академ нашр». 2017. –Б.579.(Jumanazar. A. History of Bukhara education system. - Tashkent. "Akadem Nashr". 2017. –Pp.579.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000